

ПЕРСПЕКТИВИ ВИДАННЯ ДЖЕРЕЛ З МОДЕРНОЇ ІСТОРІЇ ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ З АРХІВУ УВАН (США)

З усіх архівосховищ джерел модерної історії Наддніпрянщини, що містяться за межами України, архів ім. Д. Антоновича при УВАН у США в Нью-Йорку є одним з найбільших. З понад 300 фондів особового та інституційного характеру більше половини містять у тій чи іншій мірі документи про український національно-визвольний рух другої половини XIX – початку XX ст. Причому ці документи є часто-густо унікальними, незамінними, яких немає в інших архівах Європи, Північної Америки та України. На підсоветській Україні таких матеріалів або не збирали, або їх свідомо нищили; винятком були т. зв. празькі архіви політичної еміграції, привезені спецслужбами СРСР з Чехо-Словаччини після закінчення Другої світової війни, які перебували на секретному зберіганні в Центральному державному архіві Жовтневої революції УРСР, нині Центральному державному архіві вищих органів влади України.

Сталося так завдяки тому, що під час масової еміграції до США після 1945 р. туди приїхало багато діячів Української революції, низка з яких у національно-визвольному русі працювали ще на межі XIX–XX ст. Привізнивши до Америки свої приватні архіви, вони, власне, і заклали архів УВАН. Тому сьогодні цей архів став таким собі клондайком документальної бази про український визвольний рух – передусім Наддніпрянщини (бо УВАН творили головним чином колишні мешканці Великої України). Багато важив і особистісний чинник. Директором архіву був видатний джерелознавець з Києва – волиняк з походження – Володимир Міяковський, фанат збереження архівної спадщини українських діячів модерної доби, які зуміли при-

везти свої архіви до Північної Америки, врятувавшись від лабет репресивної машини московської комуністичної влади.

У цій публікації спробуємо сумарно висвітлити ті архівні матеріали, які варті першочергового оприлюднення, що хотілося б здійснити при співпраці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та УВАН у США.

УВАН у США від 1950 р. до наших днів була і залишається одним з найбільших за межами України центрів видання документальної спадщини. За майже 75 років її існування видано понад 200 окремих видань (з них, щоправда, близько половини мають інформаційний характер). Переважно УВАН упродовж своєї діяльності пропагувала українську справу у вільному світі, друкуючи у 1950-х роках в “Анналах” англійські переклади ключових праць української історіографії. Також наголос робився на видання нових літературознавчих та історичних досліджень, які писалися у світі, вільному від комуністичного тоталітаризму й московських ідеологем. Особливе місце займала “Історія української літератури” Дмитра Чижевського¹, монографія про гетьмана П. Дорошенка авторства Дмитра Дорошенка², хронологія життя Лесі Українки пера Ольги Косач-Кривинюк³ і календар подій Української революції 1917–1921 рр.⁴.

Основну увагу було приділено ключовим постатям українського руху і передусім Т. Шевченку, якого можна було у вільному світі розглядати поза вульгарним класовим дискур-

¹ ДМИТРО ЧИЖЕВСЬКИЙ, *Історія української літератури від початків до доби реалізму* = ДМУТРО Čiževsky, *History of Ukrainian literature*, New York, 1956, 510 с.

² ДМИТРО ДОРОШЕНКО, *Гетьман Петро Дорошенко: огляд його життя і політичної діяльності*, ред. Василь Омельченко, Нью-Йорк, 1985, 712 с.

³ ОЛЬГА КОСАЧ-КРИВИНЮК, *Леся Українка: хронологія життя і творчості*, Нью-Йорк, 1970, 923 с.

⁴ *Велика українська революція: (Матеріяли до історії відновлення української державности): Календар історичних подій за лютий 1917 року – березень 1918 року*, упоряд. Яків Зозуля, Нью-Йорк, 1967, 112 с. (УВАН; Комісія для устійнення фактів і дат української визвольної боротьби 1917–1920 років).

сом. У десяти випусках річника “Шевченко” (1952–1964)⁵, який став найкращим шевченкознавчим виданням післявоєнної доби, друкувалися і доти невідомі архівні матеріали.

Визначним внеском у дослідження модерного українського руху стало видання двотомника творів Симона Петлюри у 1956 і 1979 роках⁶. Це було складне архівно-археографічне видання, де друкувалися критично-літературознавча творчість Симона Васильовича, його обширне листування і відозви уряду Директорії УНР, ним написані. Було використано матеріали не стільки архіву УВАН безпосередньо, скільки приватних збирачів з усієї Північної Америки і Європи (передусім віденця Андрія Жука та бібліотеки С. Петлюри у Парижі). Власне, цей двотомник творів Петлюри лишається і на сьогодні, у незалежній Україні, найбільш поважним і повним виданням творів головного отамана Директорії УНР.

Григорій Костюк з рамена УВАН у США почав видавати літературну, публіцистичну і архівну спадщину Володимира Винниченка. Виключну вагу має видання щоденника Володимира Кириловича⁷. Оригінал щоденника тимчасово зберігався в архіві Колумбійського університету Нью-Йорка. За доби неза-

⁵ *Автограф Шевченка 1860 року*, Нью-Йорк, 1951, 16 с.; *Шевченко*, річник 1 (Нью-Йорк, 1952), 29 с.; *Шевченко*, річник 2 (Нью-Йорк, 1953), 48 с.; *Шевченко*, річник 3 (Нью-Йорк, 1954), 47 с.; *Шевченко*, річник 4, Нью-Йорк, 1955, 48 с.; *Шевченко*, річник 5 (Нью-Йорк, 1956), 54 с.; *Шевченко*, річник 6, (New York, 1957), 57 с.; *Шевченко*, річник 7 (Нью-Йорк, 1958), 48 с.; *Шевченко*, річник 8/9 (New York, 1961), 56 с.; *Шевченко*, річник 10 (Нью-Йорк, 1964), 64 с.; *Taras Ševčenko (1814–1861): a symposium*, ed. by VOLODYMYR MIJAKOVSKYJ and GEORGE Y. SHEVELOV on behalf of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the United States, Hague (Mouton & Co.), 1962, 302 p.

⁶ *Симон Петлюра: Статті, листи, документи*. = *Symon Petlyura. Articles, letters, documents*, vol. 1, New York, 1956, 480 с.; *Симон Петлюра: Статті, листи, документи*, т. 2, Нью-Йорк, 1979, 627 с. (спільно з Бібліотекою ім. Симона Петлюри в Парижі).

⁷ Володимир Винниченко, *Щоденник*, ред., вступ. ст. і прим. Григорія Костюка, т. 1. 1911–1920, Едмонтон; Нью-Йорк, 1980, 499 с.; Володимир Винниченко, *Щоденник*, ред. Григорій Костюк; упоряд. текстів і прим. Олександра Мотилія, Нью-Йорк, 1983, т. 2. 1921–1925, 700 с.

лежності цю справу продовжив заступник директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України Сергій Гальченко.

У 1980-ті – 1990-ті з'явилося ще кілька томів, присвячених суспільно-політичній історії модерної України ХІХ – початку ХХ ст. Під проводом Марка Антоновича видавалося листування з архіву УВАН діячів доби Кирило-Мефодіївського братства і передусім Пантелеймона Куліша⁸. Важливим джерелом для дослідження громадівського культурно-політичного руху було видання студій і джерельних публікацій Володимира Міяковського, який у 1920-ті працював директором Київського центрального історичного архіву (КЦІА) і скопіював велику кількість документів про громадівців і Володимира Антоновича з фондів Канцелярії київського, подільського і волинського генерал-губернатора⁹. Фактично це було повне зібрання творів одного з найвидатніших українських архівістів ХХ ст.

Тарас Гунчак у виданнях УВАН (США) опублікував том документів з історії Української революції 1917–1921 рр.¹⁰. Громадсько-політичне листування діячів українського руху від 1850-х до 1930-х років з архівосховищ Америки видали Богдан Струмінський і Марта Скорупська. Частково були використані і фонди УВАН США, а також матеріали приватних архівних та державних американських архівів¹¹. Юрій Луцький видав епіс-

⁸ ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ, *Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані*, ред. Юрія Луцького; передм. Юрія Шевельова. = PANTELEIMON KULISH, *Selected letters of Panteleimon Kulish*, ed. by G. LUCKYJ; introduction by G. SHEVELOV, Нью-Йорк, 1984, 326 с.

⁹ VOLODYMYR MIYAKOVSKYI, *Unpublished and forgotten writings: political and intellectual trends of the nineteenth century, modern Ukrainian literature*, ed. by MARKO ANTONOVYCH = Володимир Міяковський, *Недруковане й забуте: громадські рухи дев'ятнадцятого сторіччя; новітня українська література*, ред. Марко Антонович, Нью-Йорк, 1984, 509 с.

¹⁰ *The Ukrainian revolution. Documents. 1919–1921*, ed. TARAS HUNCZAK. = *Українська революція. Документи 1919–1921*, ред. Тарас Гунчак, Нью-Йорк, 1984, 478 с. (*Sources of modern history of the Ukraine*, v. 2. = *Джерела до новітньої історії України*, т. 2).

¹¹ *Матеріали до історії літератури і громадської думки: листування з американських архівів 1857–1933*, ред. Богдан Струмінський і Марта Скорупська, у співпраці з Едвардом Касинцем і Наталею Ливицькою-Холодною;

толярну спадщину свого батька – поета-модерніста і суспільно-політичного діяча Остапа Луцького¹².

Окремо варто згадати й журнал “Український історик” та його редактора – професора Любомира Винара, який на сторінках свого часопису систематично видавав матеріали архіву УВАН, які готували В. Міяковський, Л. Биковський, М. Антонович та ін. Зокрема там видано було дуже цінне листування Федора Вовка і Володимира Антоновича та Сергія Єфремова і Євгена Чикаленка.

За співпраці з Інститутом історії України НАНУ (В. Верстюк) та Інститутом археографії і джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ (І. Старовойтенко) протягом 1990-х було видано спогади і надруковано щоденники Євгена Чикаленка – можливо, найцінніші матеріали з новітньої історії України в архіві УВАН (США)¹³.

Родина Косачів – це не лише художньо-літературна творчість Лесі Українки, але й участь її батька, матері, сестер і братів в українському національному русі. І саме цю іпостась внеску родини Косачів-Драгоманових висвітлила протягом останнього двадцятиріччя нинішня директорка архіву УВАН Тамара Скрипка. Її джерелознавчі книжки, які включають спогади і фотодокументи про вклад родини Косачів до національного суспільно-політичного життя, важко переоцінити¹⁴.

вступ. ст. МАРКА РАЄВА і МАРТИ СКОРУПСЬКОЇ, Нью-Йорк, 1992, 813 с. (*Джерела до новітньої історії України*, т. 3. = *Sources of modern history of the Ukraine*, vol. 3).

¹² *Остап Луцький і сучасники: листи до О. Кобилянської й І. Франка та інші забуті сторінки*, під ред. Юрія Луцького, Нью-Йорк; Торонто, 1994, 206 с.

¹³ Євген Чикаленко, *Щоденник, 1919–1920*, за ред. Владислава Верстюка та МАРКА АНТОНОВИЧА, К.; Нью-Йорк (Вид-во імені Олени Теліги), 2005, 639 с. Більшість томів у 1990-х – 2000-х виходило у видавництві “Темпора”.

¹⁴ *Дворянське гніздо Косачів*, І. О. Денисюк, Т. О. Скрипка, Л. (Академічний експрес), 1999, 268 с.: фотогр.; *Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка). Біографічні матеріали. Спогади. Іконографія*, К.; Нью-Йорк, 2004; *Родові гнізда Драгоманових-Косачів: їх устрій та культура*, ТАМАРА СКРИПКА, К. (Темпора), 2013, 655 с.: іл.; *Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка). Біографічні матеріали. Спогади. Іконографія*, кн. 2, К. (Темпора), 2015; *Спогади про Лесю Українку*, т. 1–2, К. (Темпора), 2017–2021.

У 2000-ні виходили публікації джерел, що зберігаються в Україні (переважно в Києві), але кошти на видання дала УВАН (США). Можна згадати, приміром, щоденник Олександра Барвінського¹⁵.

Нас передусім цікавить видання джерел з самого архіву УВАН, а таких видань насправді за 75 років існування УВАН (США) було зовсім небагато. З фундаментальних можна згадати хіба “Академічна традиція українського зарубіжжя: історія і сучасність. Liber amicorum на пошану президента УВАН у США проф. Альберта Кіпи”. По суті, це перше широке дослідження діяльності видатних українських гуманітаріїв на форумі УВАН (Ю. Шевельов, М. Антонович, О. Оглоблин, Д. Чижевський, О. Прицак та ін.), а також видання епістолярних джерел, їхнього листування з архіву УВАН (США).

Які ж фонди і конкретні джерела з архіву УВАН (США) нас можуть цікавити для віднайдення нових джерел з суспільної історії України модерного часу в майбутньому¹⁶?

Великий інтерес являють собою особові архіви Дмитра Антоновича (1877–1945) та його сина Марка (1916–2005). Перший був одним з видатних діячів інтелектуального життя України кінця ХІХ – початку ХХ ст., засновником РУП, чільним діячем УСДРП, державним діячем у часах УНР, одним з творців Українського вільного університету в Празі і українського політичного центру еміграції в Чехо-Словаччині та директором першого Музею-архіву визвольної боротьби українського народу, справу якого продовжив новий архів-музей УВАН у Нью-Йорку (ф. № 336). Його син, теж історик і Президент УВАН, був до того ж і видатним дослідником суспільно-політичного руху другої половини ХІХ ст. (ф. № 283). На жаль, відсутність описаного архівістами цього фонду не дає змоги схарактеризувати матеріали, які б нас могли цікавити конкретно.

¹⁵ ОЛЕКСАНДЕР БАРВІНСЬКИЙ, *Спомини з мого життя*, част. 1 та 2. = OLEKSANDER BARVINS'KYI, *Memoirs of my life*, parts 1 and 2, Нью-Йорк; К. (Смолоскип), 2004, 528 с. – (УВАН, Історична секція; спільно з Ін-том літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України).

¹⁶ При цій нагоді висловлюємо щиру подяку Тамарі Скрипці, яка надала робочі матеріали майбутнього путівника архіву УВАН (США).

Серед таких неописаних фондів, які напевно можуть мати документи з історії модерної України, назвемо також архів журналу “Сучасність” (1951 р.) (ф. № 14), де є рукописи і машинописи статей, поданих до друку; архів Михайла Карачківського (1899–1950; ф. № 212) – учня Михайла Грушевського, історика і церковного діяча УАПЦ, який мав би містити матеріали про добу українізації 1920-х; архів політичного і державного діяча доби УНР та публіциста Володимира Кедровського (1890–1970; ф. № 29); фонд одного з засновників РУП, соратника М. Міхновського і Д. Антоновича – Юрія Колларда (1975–1951; ф. № 100); документи видатного історика-концептуаліста державницької школи Бориса Крупницького (1894–1956; ф. № 220); документи одного з активних членів американського УВАН, визначного літературознавця і дослідника українського визвольного руху, автора знаменитої антології “Розстріляне відродження” Юрія Лавріненка (1905–1987; ф. № 292); чільного діяча УСДРП, президента УНР в екзилі Андрія Лівницького (1879–1954; ф. № 328); кооператора, партійного діяча УСДРП, міністра УНР Бориса Мартоса (1879–1977; ф. № 165); архів Мистецького українського руху (МУР) (ф. № 60, 2178 од. зб.); першого і незмінного директора архіву УВАН, історика-джерелознавця Володимира Міяковського (1888–1972; ф. № 177); історика і публіциста, члена Центральної Ради, керівника ОУН в Італії Євгена Онацького (1894–1979; ф. № 151); мистецтвознавця і фотографа Вадима Павловського (1907–1986; ф. № 95), племінника В. Кричевського; правника і публіциста, громадсько-політичного діяча, генерального секретаря Української національної ради у Львові (1941 р.), голови уряду УНР у вигнанні Костя Паньківського (1897–1973; ф. № 26); філософа, історика культури і літератури, письменника, есеїста, етнографа і археолога Віктора Петрова (1894–1969; ф. № 145, 79 од. зб.); історика і громадської діячки Наталі Полонської-Василенко (1884–1973; ф. № 340)¹⁷; громадсько-політичного діяча, прав-

¹⁷ Зміст фонду та історію передачі на збереження в архів УВАН (США) див.: Оксана Юркова, “Питання влаштування моєї спадщини набуває для мене

ника, голови Подільської губерніяльної народної управи за УНР Віктора Приходька (1886–1982), він же був активним учасником заснування Кам'янецького українського університету (ф. № 40); філософа і публіциста, члена Східноєвропейського дослідного інституту ім. Липинського у Філадельфії, дослідника інтелектуальної думки кінця XIX – середини XX ст. Василя Рудька (Лісового) (1910–1995; ф. № 159); гетьмана Павла Скоропадського (1873–1945; ф. № 17); громадсько-політичного діяча, одного з лідерів РУП і УСДРП, СВУ і гетьманського руху Олександра Скорописа-Йолтуховського (1880–1959/1946; ф. № 84); громадсько-політичного діяча, члена літературного гуртка “Плеяди”, перекладача, історика, дипломата Максима Славінського (1868–1945; ф. № 238); історика, економіста, статистика, дослідника Української революції та її еліти Дмитра Соловоя (1888–1966; ф. № 62); архів Союзу гетьманців-державників (ф. № 111; цінний фотоальбом з портретами гетьманців); матеріали Союзу визволення України (ф. № 112–113, де є фотографії і спогади П. Крата); фонд Української дипломатичної місії у Вашингтоні (ф. № 91); архів діяча УСДРП і УАПЦ, релігійного мислителя і політичного діяча Володимира Чехівського (1876–1937; ф. № 116), громадсько-політичного діяча, одного з лідерів УСДРП, археолога Левка Чикаленка (1888–1965; ф. № 204).

Великий інтерес становлять родознавчі документи фонду Євгена Архипенка (1884–1959) – визначного українського кооператора і діяча УНР, міністра сільського господарства, який збирав генеалогічні матеріали про видатні українські родини. Архів Є. Архипенка налічує аж 64 коробки документів (ф. № 108). До найцікавіших можна віднести матеріали табору “Орлик”, Української геральдичної установи, Української родознавчої установи, редакційну документацію журналу “Рід та знамено”, Української селянської партії.

життєвого значення”: до історії архіву Наталії Полонської-Василенко в УВАН у США’, *Академічна традиція українського зарубіжжя: історія і сучасність. Liber amicorum на пошану президента УВАН у США проф. Альберта Кіти*, Нью-Йорк; К. (ВД “Простір”), 2021, с. 313–352.

В УВАН (США) зберігається великий архів (ф. № 16) Лева Биковського (1895–1992) – видатного книгознавця, історика культури і суспільної думки. Там є спогади Л. Биковського різних часів, не всі з яких увійшли до його відомих мемуарів, виданих у кінці життя автора¹⁸. Інтерес для дослідників являють і його праці з липознавства (він був одним з найбільших дослідників ідей філософа Юрія Липи). Тривалий час Л. Биковський збирав матеріали до біобібліографії праць Юрія Липи. Цікаві і його описи постатей Української революції 1917–1921 рр. та науковців еміграції: В. Тимошенко, О. Оглоблина, М. Міллера, В. Дубровського, В. Кузіва, С. Рудницького, М. Ветухова, С. Гольдельмана. В архіві Л. Биковського збереглися й документи відомого військового діяча та історика Василя Проходи (1890–1971), зокрема його мемуари, біобібліографія та окремі публіцистичні й біографічні твори. Є також спогади Р. Чубатого про М. Грушевського і відвідини Чубатим Києва у 1941 р. Цікаве і листування Л. Биковського. Серед його кореспондентів були І. Багрянний, В. Дорошенко, Д. Дорошенко, З. Кузеля, Є. Маланюк, М. Міллер, В. Міяковський, А. Москаленко, О. Оглоблин, Н. Полонська-Василенко, Д. Соловей, І. Огієнко (митрополит Іларіон), Д. Чижевський.

У фонді (№ 322) Аркадія Валійського (1894–1976) – військового армії УНР та воєнного історика доби визвольних змагань – зберігаються рукописи творів: “Повстанський рух на Україні в роках 1917–20 і Отаманія”, “Стратегічний огляд Західного і Східного блоків”, “Похід з’єднаних українських армій на Київ в 1919 р.”, “Причини мілітарної катастрофи Польщі”, “В 35 роковини трагічної смерті Головного Отамана С. Петлюри”. Серед кореспондентів А. Валійського були Б. Барвінський, М. Битинський, О. Загородський, М. Капустян-

¹⁸ Лев Биковський, *Від Привороття до Трапезунду: спомини (1895–1918)*, Мюнхен; Денвер (Дніпрова хвиля), 1969, 133 с.; Лев Биковський, *Книгарні. Бібліотеки. Академія: спомини (1918–1922)*, Укр. іст. т-во, Мюнхен; Денвер (Дніпрова хвиля), 1971, 152, 1 с.: іл. – (Мемуаристика; ч. 2); Лев Биковський, *У службах українській книжці*, Нью-Йорк, 1972 (2-ге вид., Львів, 1997).

ський, І. Кедрин, Б. Левицький, М. Лівіцький, М. Удовиченко, П. Шандрук. Є в фонді і документи інших осіб. Зокрема, рукопис спогадів генерал-хорунжого Армії УНР Андрія Вовка “Каліш”.

В архіві УВАН перебувають на збереженні невеличкі за розмірами неописані фонди Володимира Винниченка (1880–1951; ф. № 138) і Федора Вовка (1947–1918; ф. № 291, 12 од. зб.).

У фонді Людмили Грицак (ф. № 22; 1890–1974), матері рано померлого історика Павла Грицака (1925–1958), є нотатки праці П. Грицака “Ідея Вашингтона у Шевченка (стислий концепт)”, а також рукопис матеріалу його батька – Євгена про хресні імена українських письменників.

Архів видатного бібліографа, книгознавця, історика політичної думки й суспільно-політичного діяча початку ХХ ст. Володимира Дорошенка (1979–1963; ф. № 76) має великий інтерес для видавців передусім під кутом зору видання його дуже цікавого щоденника, який уривками друкувався в американських газетах “Свобода” і “Америка” протягом 1950-х років. Збір цих окремих шматків має значення, бо за інтелектуальним рівнем подачі матеріалу і за літературним хистом спомини В. Дорошенка належать до найвагоміших в українській мемуаристиці ХХ ст. Ця людина добре знала політичний і культурно-науковий контекст доби: товаришувала з І. Франком і М. Грушевським, М. Возняком, В. Стефаником і багатьма іншими першорядними фігурами національного життя як Галичини, так і Великої України. Питання, наскільки матеріали особистого архіву можуть допомогти з’ясуванню того, що зі спогадів було надруковано в газетних публікаціях, а що ні, на сьогодні є складним для відповіді через архівознавчу недослідженість архіву.

На сьогодні, завдяки праці директора архіву УВАН Тамари Скрипки, вдалося систематизувати грандіозне листування В. Дорошенка, яке складається з листів кількох сотень адресатів (не менше пів тисячі осіб!), загальною кількістю близько 20 тис. листів. Цікаво, що це фактично третій за ліком архів Володимира Вікторовича. Перший лишився у Львові, де він очо-

лював бібліотеку НТШ, другий опинився в Празі, третій вже склався в часи “ДіПі” та в роки перебування у США. Тобто у цьому архіві – епістолярна спадщина неповних 15-ти років його життя.

Серед адресатів В. Дорошенка варто відзначити тих людей, які або захопили своїм життям період 1910-х – 1920-х років, або тих, що займалися дослідженням суспільної історії України на зламі двох епох: Нового часу і новітньої історії. Серед них (до літери “М”) назвемо таких: Д. Андрієвський, М. Андрусяк, М. Антонович, Є. Бачинський, Л. Биковський, І. Борщак, Р. Бжеський, Л. Білецький, П. Богацький, М. Ветухів, Л. Винар, І. Витанович, С. Витвицький, П. Волиняк, К. (Ц.) Гардецька, С. Довгаль, Д. Донцов, Д. Дорошенко, С. Драгоманов, А. Животко, А. Жук, П. Зайцев, Я. Зозуля, В. Іванис, З. Книш, Ю. Коллард, Ю. Косач, Б. Кравців, П. Крат, В. Кубійович, З. Кузеля, Р. Купчинський, А. Курдидик, П. Курінний, Ю. Лавріненко, І. Лисяк-Рудницький, А. Лівницький. Сьогодні, коли наша археографія видає зібрання листування М. Грушевського, В. Липинського, П. Куліша, Є. Чикаленка, виглядає так, що актуальним стає і видання епістолярної спадщини Володимира Дорошенка. Останніми роками в цьому напрямі вже дещо зроблено¹⁹.

У фонді (№ 312) історика Дмитра Дорошенка (1882–1951) серед рукописів творів, що видавалися пізніше друком, є й ру-

¹⁹ І. Гирич, ‘Листи Миколи Галія до Володимира Дорошенка з архіву УВАН (США). До історії виходу першої посмертної книги публіцистики Михайла Грушевського (Нью-Йорк, 1960 р.)’, *Михайло Грушевський: Студії та джерела*, кн. 2, К., 2019, с. 397–475; І. Гирич, ‘Лідер українців Швейцарії Євген Бачинський та його листи до Володимира Дорошенка в архіві УВАН [у США]’, *Україна – Швейцарія: Маловідомі сторінки історії та сучасність: Наук. зб.*, упоряд. Ірини Матяш; Ін-т історії України НАНУ; Наукове тов-во історії дипломатії та міжнар. відносин, Берн; К. (Ін-т історії України НАНУ), 2020, с. 195–215; І. Гирич, ‘Листи Володимира Левинського до Володимира Дорошенка за 1950–1953 рр. з архіву УВАН у США’, *Архіви України*, вип. 4, № 235 (Жовтень–грудень, 2020): 155–170; І. Гирич, ‘Листування О. Оглоблина і В. Дорошенка та його грушевськознавча проблематика’, *Михайло Грушевський: Студії та джерела*, кн. 3, К. (ІУАД), 2021, с. 316–358; І. Гирич, ‘Лист К. Гардецької до В. Дорошенка про перебування М. Грушевського у Криворівні’, *Український історичний журнал*, № 5 (2021): 17–24.

кописи маловідомих праць, незакінчені твори, які, можливо, заслуговують на публікацію. Це “Спогади про Д. Дорошенка” (автограф) М. Бабецького, “Історіографія України” – університетські виклади, видані циклостилом (а отже, фактично праця на правах рукопису) в Авґсбурзі – Мюнхені 1946 р., накладом студентської громади. Цілком можливо, що це курс, не аналогічний курсові в празькому УВУ, відомому під назвою “Огляд української історіографії”, а якийсь з його варіантів. Президент УВАН Марко Антонович розповідав, що усний курс професора Д. Дорошенка був у кілька разів довший за той, що виходив друком і знаний як перший твір державницької історіографії. Перебуває на збереженні у фонді і машинопис “Україна, земля і люди”²⁰.

З листування Д. Дорошенка відзначимо його листи до відомого історика права Л. Окіншевича та до діяча Центральної Ради Б. Мартоса. З кореспондентів Дмитра Івановича заслуговують на увагу М. Аркас (молодший), Є. Бачинський, Л. Биковський, І. Огієнко, Ю. Косач, А. Лівицький, В. Міяковський, Мстислав (С. Скрипник), О. Оглоблин, В. Піснячевський, Полікарп Сікорський, Н. Полонська-Василенко, У. Самчук, О. Скоропадська, Д. Скоропадський, В. Тимошенко, М. Чубатий, О. Шульгин та ін.

З точки зору епістолярної спадщини дуже цікавим є і фонд № 143 дружини Дмитра Дорошенка Наталі Дорошенко (1888–1970). В ньому є листи Н. Дорошенко до В. Міяковського й О. Оглоблина; редакції часопису “Нова Україна”; УВАН; Н. Полонської-Василенко, а також листи до Н. Дорошенко від В. Гришка, Р. Климкевича, Б. Крупницького, П. Курінного, Б. Матушевського, В. Міяковського, Н. Полонської-Василенко, П. Феденка, С. Шемета.

Фонд Світозара Драгоманова (1884–1958; ф. № 122) – представника славної родини Драгоманових-Косачів, відомого

²⁰ Чи не переклад це книги Степана Рудницького “Ukraine. Land und Folk” (Відень, 1916, 416 S.)? Необхідна звірка текстів або робота безпосередньо з машинописом.

політика, кооператора, фахівця з міського самоврядування, дослідника федеративного державного устрою, публіциста, сьогодні вже перебуває в активній археографічній роботі. Готуються до видання листи і статті Світозара Михайловича. На їхній основі Т. Скрипкою і автором цих рядків опрацьовується його біографія. Отже, матеріали фонду, що надійшли в архів УВАН (США) від родини С. Драгоманова, дочекалися свого часу. А найцікавіші матеріали з нього мають вийти у виданнях УВАН найближчим часом.

Матеріали професора Василя Дубровського (1897–1966; ф. № 342) також вже частково використовувалися для історичних досліджень і видання його спогадів “Дрібні замітки на великі теми”²¹. Серед рукописів статей є “Образование среди национальностей СССР перед 1941 г.”, “Туреччина між молотом і ковадлом” (“На чужині”, 1947; циклостиль), під псевдонімом Лісковський В. – рукопис студії “Крах російської демократії”.

В архіві УВАН зберігаються особові матеріали видатного книгознавця і історика української преси, автора першої монографічної праці²² на цю тему, представника української Вороніжчини, нащадка козаків Острогозького полку, який у 1917 р. був одним з ініціаторів звернення до російського уряду про приєднання Острогожчини до УНР, Аркадія Животка (1890–1948; ф. № 45). У цьому фонді – матеріали, що стосуються останніх років життя Животка, перебування його на еміграції, автобіографія та “Щоденник” (рукоп., 38 ст.). Крім цього, є рукописи багатьох дослідницьких його праць, які, скоріше, так і не були надруковані. Це: “Показчик імен, зв’язаних з історією журналу «Основа», та імен, що їх згадано в огляді взагалі” (5 ст.); “Чужинці про українську мову” (14 ст.); “Краса й багатство української мови” (11 ст.); “Українські пластові часописи” (16 ст.);

²¹ Василь Дубровський, *Дрібні замітки на великі теми*, авт. передм. та упоряд. В. А. Казимир, Х.; Чернігів (Видавець Олександр Савчук), 2020, 352 с.

²² *Історія української преси*, Мюнхен, 1989–1990, 334 с.; *Історія української преси*, упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та прим. М. С. Тимошик, К. (Наша культура і наука), 1999, 360 с.

“Журналіст і читач” (12 ст.); “Україна в боротьбі за визволення” (21 ст.); “Українська студентська преса. 1854–1939” (138 ст.); “До історії визвольних змагань 1917 р.” (38 ст.); “Українські рукописні та відбивані часописи. 1854–1939” (24 ст.); “Нездійснені пляни видання українських часописів” (37 ст.); “Шевченко і «Основа»” (11 ст.); “Українські рукописні та відбивні часописи. 1854–1939” (84 ст.); “З початків української поступово-соціалістичної преси” (33 ст.); “До питання назв міст, місцевостей та краю українських земель Вороніжчини” (27 ст.); “«Просвіта» як виховний чинник все українства” (рукоп., 60 ст.); “На цвинтарі. Ашафенбург” (2 зошити з записами місць похованих); бібліографія праць А. Животка за 1913–1947 рр.

Товариш по Закордонній делегації УСДРП у Львові та СВУ Володимира Дорошенка Андрій Жук (1880–1968) здав одну з частин свого архіву на збереження до Архіву УВАН. В результаті його документи перебувають нині в кількох архівосховищах України (ЦДАВО) і Канади²³ (Канадський державний архів в Оттаві). УВАНський архів А. Жука переважно присвячений діяльності А. Жука в СВУ. Тому є деякі паралельні матеріали, які в більшому числі зберігаються в Канаді. Можна відзначити такі документи і відозви, написані зокрема й Андрієм Ільковичем: “Перші кроки СВУ у Відні”, відозви, заклики СВУ (німецькою мовою); відозви, заклики СВУ до українського, болгарського, румунського, турецького народів, до російських солдатів (18 од.); “Українська Національно-Демократична Партія в Галичині” (33 арк.); матеріали Головної української ради у Львові (93 арк.); “Матеріали до історії УСС, зібрані Пресовою Кватоірою УСС” (188 арк.); “Документи до історії української політики в роках першої світової війни 1914–1918 рр.” (156 арк.). Є в архіві і окремі листи: листи В. Дорошенка до А. Жука (1908–1912 рр.) та листи А. Жука до Романа Смаль-Стоцького (1954–

²³ І. Гирич, ‘Архів Андрія Жука як джерело для дослідження українського суспільно-політичного життя початку ХХ століття’, *До джерел: Зб. наук. пр. на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя*, К.; Л., 2004, т. 1, с. 441–454.

1955 рр.). Основна частина епістолярної спадщини А. Жука зберігається в Оттаві.

Документи видатного археолога і музейника, директора лаврського музейного містечка і одного з ініціаторів створення УВАН – Петра Курінного (1894–1972; ф. № 160) містять його праці й нотатки, рукописи його студій “Народне будівництво”, “Історія осадництва”, “Нарис бібліографії з української археології (1917–1969)”, “Масова робота в Лаврі”. Серед епістолярію П. Курінного є листи Н. Полонської-Василенко й О. Оглоблина.

Багато матеріалів мемуарного характеру містить фонд військового діяча, підполковника УСС, військового історика, публіциста і поета Михайла Кураха (1895–1962; ф. № 44). В ньому зберігаються біографічні матеріали М. Кураха, розрізнені шматки рукописів з історії Армії УНР. Також є машинописи праць: “Симон Петлюра на тлі епохи” (з авторськими правками); “Причинки до історії Армії УНР”; “Перший козацький піхотний полк ім. гетьмана І. Мазепи”, “Микола Угрин-Безгрішний (спомин-некрольог)”, список усіх полків австрійської армії на 1914 р. (німецькою мовою), “Машино-тракторні станції в Україні”, а також “В союзі з більшовиками” (рукопис), “Москвофільство” (рукопис), рецензія на книжку спогадів Лонгіна Цегельського “Від правди до легенди”, різноманітні матеріали для написання статей.

Цікавим і досить об’ємним є листування М. Кураха. Серед його кореспондентів були Н. Гіряк, Р. Дашкевич, І. Кедрин, В. Кубійович, А. Ливицький, С. Ріпецький, М. Стахів, М. Чеботарів, М. Шлемкевич та ін.

Фонд Івана Коровицького (1907–1991; ф. № 318) – відомого історика церковної думки, публіциста і літературознавця, цікавий він нам також активною участю в праці Східноєвропейського дослідного інституту В. Липинського (СХЕДІЛ), який постав у Філадельфії на початку 1960-х років. І. Коровицький був упорядником цікавого листування В. Липинського і Д. Дорошенка, автором розлогої передмови до тому повного зіб-

рання творів В'ячеслава Казимировича²⁴. Серед документів біографічного характеру у фонді є: автобіографія, бібліографія праць, посвідчення, сертифікати, заповіт, датований 1964 р.; некролог, статті про І. Коровицького, зокрема спогад українського історика літератури Федора Погребенника. Без попереднього порівняння з бібліографією праць І. Коровицького важко говорити, чи всі рукописи його праць з архіву були друквані, чи є якісь неопубліковані речі. Назвемо лише деякі з рукописів, які мають і сьогодні суспільну актуальність: “Аналіза Требника Петра Могили”, “Анатома на Мазепу”, “До найдавніших німецьких творів про Мазепу...”, “До питання про автокефалію”, “Екуменізм у добі митрополита Петра Могили”, “Малознаний, але цікавий наш письменник, Олекса Ізарський...”, “Спогад про Юрія Липу”, “Український Вільний Університет у листуванні Дмитра Дорошенка”, “Устрій Української Церкви” (із супровідним листом), “Цвинтар – кладовище – пантеон”, “Це були часи...”, “Церковна реформація 1920-х років” (із супровідним листом).

Дослідницький інтерес мають і матеріали діяльності СХЕДЛ. Це, зокрема, інформація про заснування і діяльність інституту за різні роки, звіти та плани на 1985, 1988 рр., грошова оцінка майна інституту, подяки жертводавцям, звіт про II наукову сесію редколегії, запрошення; офіційне листування з І. Коровицьким, а також листування В. Липинського з Б. Лепким, І. Модзалевським, О. Назаруком, І. Огієнком, В. Прокоповичем, П. Сосенком, В. Стефаніком та ін. (копії) і підготовчі матеріали І. Коровицького до мовної редакції та коментування листування В. Липинського (зокрема листування з Р. Залуцьким та Є. Зиблікевичем щодо покажчиків, правопису, коректи тощо).

Відклалися в архіві І. Коровицького і матеріали періоду табору переміщених осіб у Діллінгені, до історії УАПЦ в “ДіПі”-періоді, коли І. Коровицький був головою парохіальної ради.

²⁴ В'ячеслав Липинський, *Архів*, т. 6. *Листи Д. Дорошенка до В. Липинського*, ред. Іван Коровицький, Філадельфія, 1974. Його передмову “Дмитро Дорошенко” уміщено на с. XVI–XXI.

Це, між іншим: листування, протоколи, відозви, пресовий комунікат, програма І Українського православного церковного з'їзду; різні повідомлення, запрошення, навчальні програми Богословської академії УАПЦ у Мюнхені. Сьогодні набуло популярності обговорення суспільної ідеї щодо українського пантеону в Києві. Дослідити історію створення такого діаспорного пантеону на цвинтарі в Бавнд-Бруку (Нью-Джерсі, США) дають можливість матеріали фонду І. Коровицького. До цього пантеону він мав причетність. У його фонді зберігається: проект путівника по цвинтарю, списки померлих від 1955 до 1988 р. та місць їх поховання (із супровідним листом про упорядкування пам'ятної книги цвинтаря); статті його авторства “Бібліотека Дому української культури в Бавнд Бруку”, “Наші могили на чужині”, “Провідна неділя у Бавнд Бруку”; його листи з приводу упорядкування могил та до Консисторії УПЦ в США від імені Бібліотеки Дому української культури; виписки, нотатки та вирізки з періодичних видань про українські цвинтарі, написи на могильних пам'ятниках; колекція фотографій українських могил.

Серед адресатів і кореспондентів І. Коровицького зустрічаються імена Д. Гуменної, Д. Дорошенка, А. Жуковського, Є. Зиблікевича, О. Ізарського, П. Курінного, В. Кубійовича, Ю. Липи, Мстислава (С. Скрипника), Ф. Погребенника, Д. Струка, М. Чіровського, Ю. Шевельова.

Фонд Андрія Москаленка (1903–1984; ф. № 85) – педагога, історика за фахом, представника гетьманського руху – представлений зібраними фондоутворювачем матеріалами пропагандистсько-популярного характеру для підтримки політичного гетьманського руху, які мають радше інформативний, а не науковий характер, але становлять інтерес для дослідників неогетьманського руху після 1945 р. Вони передусім стосуються осіб Павла Скоропадського, В'ячеслава Липинського і гетьманців повоєнного часу. Серед них є такі статті А. Москаленка: “В. Липинський – мислитель Державної України” (план статті); “В. Липинський – християнський політичний мислитель”; “Доктрина Липинського в політичній перспективі сучасности”;

“Думки з науки Вячеслава Липинського”; “Комунізм – стара доба. До 34 річниці з дня смерті В. Липинського”; “Мислитель Християнської Державної України (з нагоди 43-ої річниці смерті В. Липинського)”; “Спадщина Липинського як мислителя...”; “Державні діла і наміри Гетьмана Павла Скоропадського і його уряду (з ворожих і чужих джерел)”; “Київська сила притягнення (до століття з дня народження Гетьмана Павла)”; “Немеркнучій пам’яті Романа Дужого”; “Непохитна вірність Гетьманському роду Скоропадських (з нагоди 60-ліття М. Янова)”; “Пам’яті побратима проф. М. М. Овчинника”, а також твір “Кров і тактика”.

Збирав А. Москаленко і документальні матеріали про життя і діяльність В. Липинського: копії листування В. Липинського; своє листування з В. Гришком, Н. Кочубеєм, І. Лоським, О. Назаруком та ін., статті Н. Кочубея “В справі опорочення пам’яті В. Липинського і гльорифікації 1918-го року”, “Документи в справі ідейного наслідства по бл. п. В. Липинським”.

В архіві А. Москаленка збереглися матеріали Ради гетьманського руху: лист місцевої організації Союзу гетьманців-державників до обласного Координаційного українського комітету в Регенсбурзі (1947 р.); декларація Союзу (1948 р.); Статут Союзу гетьманців-державників (1949 р.); схема управління гетьманським рухом, регламент для органів Вищого проводу, акт про зміни в управлінні та норми про дочасне Верховне управління; списки членів Ради гетьманського руху, їхні адреси та інструкція перевірки членів Союзу гетьманців-державників; протоколи засідань, обіжники, листування президії Ради. Там же містяться матеріали різних з’їздів та сесій: ухвали, програми, резолюції, постанови, заяви, доповіді 3-го з’їзду (1952 р.), Всегетьманського делегатського конгресу (1958 р.), Першої сесії Ради гетьманського руху (1959 р.), Другої сесії (1961 р.), Четвертої сесії (1967 р.), Надзвичайної сесії (1968 р.), П’ятої сесії (1970 р.), Шостої сесії (1973 р.) тощо.

Збереглося в його архіві і досить розлоге листування з різноманітними представниками різних політичних угруповань

української еміграції, зокрема листи Л. Биковського, В. Винниченка, В. Дубровського, В. Дужого, І. Коровицького, Ю. Лавріненка, В. Лева, Д. Левицького, К. Лисюка, І. Лисяка-Рудницького, Б. Мартоса, В. Міяковського, О. Оглоблина, М. Чубатого, П. Шандрука, О. Шаповала.

Велику наукову вагу має особовий фонд видатного історика-концептуаліста, знавця Гетьманщини, мазепознавця, професора Київського університету, президента УВАН Олександра Оглоблина (1899–1992; ф. № 319). Олександр Петрович не лише цікавився добою XVII–XVIII ст. та родоводом козацької старшини, а й наполегливо і плідно досліджував XIX ст., еліту Нового часу. Вивчав зв'язки Тараса Шевченка, цікавився теоретичним внеском Михайла Грушевського в суспільну думку, контактами Ю. Нарбути, В. Модзалевського, М. Василенка. Його цікавили люди Нової України²⁵.

З рукописів і машинописів творів О. Оглоблина переважно всі були надруковані у співпраці з головою УІТ Любомиром Винаром, головню в журналі “Український історик”. Це, зокрема, “Дипломатична місія Капніста 1791 року. Історіографія і методологія питання”, “Опанас Лобисевич і проблема авторства «Історії Русов»” (машинопис з правками), “Два портрети діячів Мазепинської доби” (рукопис), “Мій творчий шлях українського історика” (ксерокопія з правками), “Василь Капніст (1756–1828)”.

Можуть являти інтерес для дослідників зібрані О. Оглоблиним генеалогічні матеріали про козацькі роди Липинських,

²⁵ Про матеріали О. Оглоблина в архіві УВАН (США) див.: І. Гирич, ‘Олександр Оглоблин і УВАН у США’, *Академічна традиція українського зарубіжжя: історія і сучасність. Liber amicorum на пошану президента УВАН у США проф. Альберта Кіні*, Нью-Йорк: К. (ВД “Простір”), 2021, с. 156–210; І. Гирич, ‘Листування Олександра Оглоблина і Василя Омельченка’, *Ibid.*, с. 448–594; І. Гирич, ‘Листування Юрія Шевельова і Олександра Оглоблина’, *Ibid.*, с. 595–617; І. Гирич, ‘Предтечі наукового грушевськознавства: В. Дорошенко і О. Оглоблин та зміна парадигми бачення постаті М. Грушевського’, *Михайло Грушевський: Студії та джерела*, кн. 3, К. (ІУАД), 2021, с. 141–192; І. Гирич, ‘Листування О. Оглоблина і В. Дорошенка та його грушевськознавча проблематика’, *Ibid.*, с. 316–358.

Родзянок, Мартосів, Наврозових, Полетик, Рославців, Рубців, кн. Трубецьких, Скоропадських, гр. Толстого, Токаржевських-Карашевичів, Капністів, Терновіотів, Салтикових, кн. Шаховських, Герциків, Розумовських, Парпур, Карпових, Лашкевичів, гр. Бобринських, Балабіних, кн. Белосельських, Киселів, Булацелі, Апраксіних, Гамаліїв, кн. Гагаріних, Сенютювичів, Брюховецьких.

Є в фонді і листування О. Оглоблина з теж генеалогом О. Стовбою, дружиною історика Д. Дорошенка Наталею, головою УІТ Л. Винаром.

Фонд Ярослава Чижа (1894–1958; ф. № 74) – члена керівництва штабу січового стрілецтва у визвольних змаганнях 1917–1921 рр., визначного українського журналіста у США, голови Комісії УВАН (США) для вивчення історії української еміграції у США, головного редактора “Народної волі” (Скрентон, Пенсильванія), стосується переважно матеріалів доби його американського еміграційного життя. Проте опосередковано мають існувати матеріали і про добу Української революції. У фонді зберігся записник часів від’їзду до США 1922–1923 рр., а також наявне численне листування. Серед кореспондентів Я. Чижа були учасники Української революції, зокрема і з Наддніпрянської України, свідки тої епохи: В. Бачинський, Л. Биковський, Я. Білінський, М. Ветухів, Н. Григоріїв, С. Драгоманов, Д. Дорошенко, З. Кузеля, В. Левицький, А. Марголін, М. Січинський, М. Стахів, Р. Смаль-Стоцький.

Цінний у джерелознавчому аспекті фонд Євгена Чикаленка (1861–1929; ф. № 86) – видатного мецената української культури і мислителя – вже використовували українські дослідники (В. Верстюк, І. Старовойтенко) для видання у 2000-х “Спогадів” і “Щоденника” – чи не найцінніших джерел для дослідження українського суспільного життя середини ХІХ – 1920-х років²⁶. Не менш важливою частиною його архіву є й

²⁶ ЄВГЕН ЧИКАЛЕНКО, *Щоденник 1919–1920*, за ред. В. ВЕРСТЮКА, М. АНТОНОВИЧА, Українська вільна академія наук у США, Історична секція; НАН України. Ін-т історії України; Дослідний ін-т новітньої історії України (Філадельфія),

епістолярна спадщина. Частково вона була використана при виданні щоденників. З кореспондентів Євгена Харлампійовича варто назвати такі персоналії: В. Андрієвський, В. Біднов, П. Богацький, М. Василько, В. Винниченко, Є. Вировий, В. Вишиваний, М. Галіп, Г. Гасенко, М. Гехтер, В. Гнатюк, Д. Греголінський, Д. Донцов, В. Дорошенко, Д. Дорошенко, М. Єремій, В. Королів, М. Левицький, В. Леонтович, В. Липинський, Є. Лукасевич, Є. Маланюк, А. Марголін, Б. Матюшенко, К. Мацієвич, А. Ніковський, В. Піснячевський, В. Прокопович, В. Садовський, М. Садовський, П. Саксаганський, С. Черкасенко, М. Чеботарів, П. Чижевський, С. Шелухин, С. Шемет, О. Шульгин.

Донька Євгена Чикаленка – Ганна Євгенівна Келлер-Чикаленко (1884–1964) – також має в архіві УВАН (США) свій фонд (ф. № 87). Під впливом батька вона стала активісткою українського і міжнародного жіночого руху, публіцистом, бібліографом, перекладачкою, була авторкою досліджень історичного характеру. Працювала в дипломатичній місії УНР у Швейцарії. У її фонді зберігаються матеріали для власних спогадів і автобіографії, що мають неабияку історичну цінність, враховуючи, що вона знала не лише коло знайомих батька, а й сама була видною діячкою українського руху. Збереглося її листування з міжнародними жіночими організаціями: Українською національною жіночою радою, Союзом українок у Львові, Українським жіночим союзом у Празі, берлінською філією Національної ради українських жінок. Вона була причетною до видання “Спогадів” і “Щоденника” батька, і в її архіві міститься розлоге листування з цього приводу, частково використане видавцями цих пам’яток у видавництві “Темпора”. Є також і об’ємне листування Г. Келлер-Чикаленко різними мовами.

К.; Нью-Йорк (Вид-во ім. Олени Теліги), 2005, 640 с.; ЄВГЕН ЧИКАЛЕНКО, *Щоденник (1921)*, упорядкув., передм. та комент. І. Старовойтенко, НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Українська вільна академія наук у США, К. (Темпора), 2015, 484 с.; ЄВГЕН ЧИКАЛЕНКО, *Щоденник (1923–1924)*, упорядкув., передм. та комент. І. Старовойтенко, НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Українська вільна академія наук у США, К. (Темпора), 2015, 492 с.

У фонді сотника УНР Михайла Шляхтиченка (1892–1973; ф. № 273) – автора праць з історії Директорії УНР – зберігається копійна архівна документація дипломатичної служби Міністерства закордонних справ УНР: лист Федора Швеця до Андрія Ніковського; документи Міністерства закордонних справ на ім'я Ф. П. Швеця (1920–1921); постанова голови Директорії С. Петлюри про скасування повноважень Ф. Швеця (1920); документ торговельного аташе в межах колишньої Австро-Угорщини на ім'я члена Високої Директорії А. Макаренка (1920); лист послу УНР А. Марголіну від Р. Смаль-Стоцького (1920); документ Мінфіну УНР агентів в Берліні Г. Супруну (1919); постанова Директорії УНР (1919); документ Комітету охорони (1919) тощо.

В архіві УВАН є фонд Федора Щербини (1849–1936; ф. № 333) – мабуть, найбільшого і найавторитетнішого дослідника минулого Кубані, історика, статистика, економіста, соціолога, громадського діяча, людини, що свідомо обрала українську ідентичність. Певний час, попри наявність видатних вчених-українців у Чехо-Словаччині, йому доручили бути ректором Українського вільного університету в Празі.

У фонді відклалися: великий біографічний матеріал Ф. Щербини – автобіографія та “Краткая записка о жизни и деятельности”; документи про обрання членом-кореспондентом Імператорської академії наук (1904) та дійсним членом НТШ (1925); посвідчення професора Північнокавказького політехнічного інституту (1919) та Кубанського політехнічного інституту (1919); посвідчення почесного голови Кубанської сільської шкільної ради (1919); офіційне запрошення на посаду професора УВУ в Празі (1921); угода з Українським громадським видавничим фондом про видання “Історії статистики і статистичних установ” (1924); некролог, фото пам'ятника на могилі Ф. Щербини та співчуття родині; перелік архівних матеріалів у фонді. Є також документи, що розповідають про громадсько-культурну діяльність кубанського козацтва: матеріали, пов'язані з перевезенням документів та регалій Кубансько-

го козачого війська за кордон (посвідчення, розпорядження, доручення Ф. Щербині, меморандуми, листування, протоколи тощо); матеріали про конференції кубанських діячів за кордоном; візитівки, телеграми, карикатура, надіслана Ф. Щербині, можливо, П. Макаренком.

Серед рукописів, машинописів і друкарських відбитків творів, більша частина яких була опублікована, є: “Битва козаків з черкесами”; “Біографія М. Рябовола”; “Ідеали Запоріжжя не умерли”; “Как денкинцы единую неделимую Россию долали”; “Чорноморці”; чернетка привітання М. Грушевському від імені Громади кубанців-чорноморців у Празі та багато іншого. Цінними є й мемуарні матеріали Ф. Щербини, зокрема, “Пережитое, передуманное и осуществленное”, “Красный Муса”.

В архіві Ф. Щербини відклалося багато мемуарного матеріалу і наукових праць його знайомих і приятелів та інших осіб: [М. Башмака] “Образки з життя кубанських казаків” (фрагмент); Л. Безручка “Соціографія України”; В. Біднова “Од Богдана Хмельницького до Івана Мазепи”; А. Животка “Селянська справа”; М. Недбаєвського “Воспоминания кубанского казака”; І. Пацери “Спогади”; К. Плохія “Щоденник”; П. Сулятицького “Вперше перед дзеркалом”, “Нариси з історії революції на Кубані”; М. Шаповала “Соціалізм” та “Шляхи відродження України”; без зазначення авторства “Геополітичне і стратегічне положення Козакії”.

В епістолярній спадщині відклалися листи Ф. Щербини до В. Іваниса, П. Макаренка і В. Науменка, а також листи до нього від К. Безкровного, Л. Бича, А. Богаєвського, С. Ерастова, В. Іваниса та ін.

Список цікавих для дослідників кінця ХІХ – початку ХХ ст. фондів в архіві УВАН (США) зовсім не вважаємо повним. Розглядаємо цю публікацію лише як перший підхід до джерелознавчих можливостей цього нью-йоркського архіву, повний спектр цінних матеріалів якого відкриється лише по мірі описання всіх його фондів.

Ihor HYRYCH

Prospects for the Publication of Sources on the Modern History of Russian-Ruled Ukraine from the Archives of the UFAS (USA)

This article provides an overview of the collection of historical materials held in the Archives of the Ukrainian Free Academy of Sciences in the United States. To date, the UFAS archives contain the largest collection of sources on the modern history of Ukraine held abroad. Many documents from this archive are unique and contain valuable information on the history of Ukraine, particularly regarding the national liberation movement of the second half of the 19th and first half of the 20th centuries.

The article briefly analyzes published materials, including Symon Petliura's two-volume works, Yevhen Chykalenko's diary, Volodymyr Vynnychenko's diary, the correspondence of Panteleimon Kulish and other Ukrainian figures, and materials devoted to the life and work of Lesya Ukrainka.

The article also analyzes unpublished archival materials. These are primarily personal collections and therefore contain a wide range of information: biographical data, the history of Ukrainian institutions abroad, the general development of Ukrainian culture, education, and science in the diaspora, the unfolding of the Ukrainian national movement in Ukraine and among emigrants, as well as historiographical documents; the unpublished works are particularly valuable. These collections include the personal archives of Dmytro Antonovych, Mykhailo Karachkivsky, Yurii Kollard, Kost Pankivsky, Volodymyr Doroshenko, Volodymyr Chekhivsky, Yevhen Arkhy-penko, Lev Bykovsky, Liudmyla Hrytsak, Dmytro Doroshenko, Svitozar Drahomanov, Petro Kurinnyi, and many other prominent Ukrainian figures.

According to the author's conclusions, these archives are valuable sources with significant heuristic potential; they require further research, cataloging, and dissemination through scholarly publications.

Keywords: UFAS Archives, archival materials, sources, liberation movement, Ukrainian biographical studies, emigration.

Ігор Гирич, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу джерелознавства нової історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ, Україна),

Ihor Hyrych, Doctor of Sciences in History, Professor, Head of the Department of Source Studies on the Modern History of Ukraine, M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-9999-5620